

Republic of the Philippines
North Eastern Mindanao State University
Formerly Surigao del Sur State University
Rosario, Tandag City, Surigao del Sur 8300
COLLEGE OF TEACHER EDUCATION

**PAGBABAGONG MORPOPONEMIKO NG MGA SALITANG KAMAYO NG MGA
MAGSASAKA SA SURIGAO DEL SUR**

Isang Sulating Pananaliksik ni:

JOSELITO R. ABASOLO, LPT

Abstrak

Ang salitang *bihawan* mula sa salitang *Kamayo* ng mga magsasaka ay nilapian ng unlaping [pang-] ay naging *pangbihawan*, maari maging *pambihawan* dahil sa impluwensiya ng kasunod na katinig o ponemang /b/ at kung isalin sa Filipino, “pampalayan”. Subalit, ang ganitong proseso ay hindi alam ng nakararaming mamamayan partikular na sa mga *Kamayo* ng Surigao del Sur. Ang ilan sa mga salita ay hindi akma sa kung ano ang tamang proseso sa pagbago ng salita batay sa pagbabagong morpoponemiko. Dahil din sa barayti ng mga wika sa probinsya nagkaroon ng kalituhan sa kung paano at ano ba ang tamang paggamit sa salita at kahulugan nito. Ang pag-aaral na pinamagatang “Pagbabagong Morpoponemiko ng mga Salitang Kamayo ng mga Magsasaka sa Surigao del Sur” partikular sa aspektong pandiwa ay natuklasang mayroong pitong (7) uri ng pagbabagong morpoponemiko ang naganap na maaring magamit sa mga salitang *Kamayo*. Ang asimilasyon, pagkakaltas ng ponema, pagpapalit ng ponema, metatesis, pagdaragdag ng ponema, paglilipat diin at may pungos ang pwedeng magamit kung mapag-aralan nang husto. Gayunpaman, nais maipakita at mailahad ng mga mananaliksik ang pag-aaral upang makatulong sa mga mag-aaral lalo na sa mga kumukuha ng kursong Agrikultura at ng ibang tao nang sa gayon ay malaman ang mga salitang *Kamayo* lalo na ang mga terminong maiuugnay sa pagsasaka upang maihalintulad sa kanilang sariling katawagan. Samantala, metodong kwalitatibo at disenyong deskriptibo ang ginamit sa pag-aaral. Pinili ang anim na mga impormante at nasa edad animnapu pataas gamit ang di-posibilidad na sampol teknik. Teknikal na interbyu ang paraan nang pakikipanayam.

Mga Susing-Salita: *Kamayo*, Pagbabagong Morpoponemiko, Ponema, Asimilasyon, Pagkakaltas ng ponema, Pagpapalit ng Ponema, Metatesis, Pagdaragdag ng Ponema, Paglilipat diin

Introduksyon

Ang salitang *sirib* na nilapian ng hulaping (-an) ay naging *siriban* at ang ponemang /r/ sa salitang *Kamayo* na *siriban* ay pinalitan ng ponemang /l/, at ito ay naging *siliban* na nangangahulugan sa wikang Filipino na „silipin“. Ito ay ilan sa mga halimbawang naganap sa salita na nasa proseso kung tawagin ay pagbabagong morpoponemiko. Batay sa papel ni Durano R, A. (2020), ang mga salita ng wika kapag nilalapian ay dumaraan sa proseso ng pagbabago at ito ay tinatawag na pagbabagong morpoponemiko. Sa parehong tao, tumutukoy rin ito sa anumang pagbabagong nagaganap sa karaniwang anyo sa isang morpema dahil sa impluwensiya ng kaligiran nito na nakalahad sa aklat na *Makabagong Balarilang Filipino*. Ganap na nagbabago ang salita gaya ng wikang *Kamayo* dahil sa epekto ng pinakamaliit na yunit ng salitang nagtataglay ng kahulugan at ito ay ang morpema (Alforque, 2022),

Sa pag-aaral nina Caballes, et al. (2022), ang wikang *Kamayo* o tinatawag ding “*Kadi*” ay isa sa mga wikang sinasalita sa Mindanao lalo na sa Barangay Kauswagan, San Agustin, Surigao del Sur. Ang ganitong wika ay tulad din sa ibang wika ng karatig probinsya nito gaya na lamang ng wikang *Tausug* at *Butuanon*, at kabilang sa pamilya ng wikang Meso at Gitnang Pilipinas (Iparraguerre, 2017). Bagaman, behikulo ang wika para makisangkot at makibahagi ang mga tao sa mga gawain ng lipunan upang matamo ang mga pangangailangang ito, at dinamiko ang wika (Constantino, 1996). Pinatunayan naman nina Sapanta, D.M., (2020), sa **natural law**, sinasabing ang hindi lamang nagbabago ay ang salitang “pagbabago” o

“**change**” sa Ingles. Ang ganitong pagbabago ay makikita rin sa wikang *Kamayo* ng Surigao del Sur.

Samantala, ang pag-aaral na ito ay ninais ng mga mananaliksik na pag-aralan ang Pagbabagong Morpoponemiko ng mga salitang *Kamayo* ng mga Magsasaka partikular na sa aspekto ng Pandiwa upang mabigyang kasagutan ang mga nakitang problema na ilan sa mga terminong pagsasaka rito sa Surigao del Sur ay mahirap itong intidihin kumpara sa karatig probinsya dulot na wikang *Kamayo* ang ginamit. Nakita rin naging problema ang pagkaroon ng pagbabago ng salita epekto ng impluwensiya ng kaligiran nito pati na rin ang pagkaroon ng baryasyon sa wika. Nagpatunay rin na ang kakulangan sa kaalaman tungkol sa proseso ng pagbabagong morpoponemiko sa mga salita ay naging problema kung kaya ay hindi nagagamit ng tama ang bawat paggamit sa salita. Mayroon nang pag-aaral patungkol sa Morpolohikal na Aspekto ng Pandiwa sa Wikang *Kamayo* nina Caballes, et. al (2020) subalit, may puwang sapagkat nakatuon lamang ang pag- aaral sa pagkaiba ng salita at paglalapi. Hindi ipinakita kung ano ang proseso at anong uri ng pagbabago ng salita ang nakaapekto. Ayon ni Santiago (2003), sa pagbuo ng mga salita ay minsan nagkakaroon ito ng pagbabago. Ang kaligiran ng ponema ang nakaiimpluwensiya kung kaya ay nagbabago ang anyo ng salita. Bilang mga mamamayan ay marapat lamang na alam kung bakit nagkaroon ng pagbabago sa salita lalo na sa mga salitang *Kamayo* dahil sabi pa nga ni Reyes, I. (2016), ang wika ay may malaking epekto sa pagpapaunlad at pagpapatatag ng ekonomiya sa ating bansa. At bilang tugon, ang pag-aaral sa pagkaroon ng pagbabago ng salita lalo na sa mga salitang *Kamayo* ng mga magsasaka sa Surigao del Sur ay

tinutulungan mo rin mapaunlad ang kakayahang matuto ang mga mamamayan sa wika. Ang mga kaugnay na pag-aaral na nakalap at sumuporta sa paksang tinalakay ay nakatulong sa paglutas ng suliranin.

Gayunpaman, ninais ng mga mananaliksik na maipakita at mailahad ang mga proseso ng pagbabagong naganap sa mga salitang *Kamayo* ng mga Magsasaka at maisalin ang salita sa Filipino. Nakatutulong din ang pananaliksik na ito sa mga mag-aaral na kumukuha ng mga kursong Agrikultura at ng ibang tao upang malaman ang mga salitang *Kamayo* lalo na ang mga termino ng pagsasaka na natutulad sa kanilang sariling katawagan. Sa loob ng paaralan may iba't ibang wika ang ginagamit ang bawat tao pati na rin ang pagkakaiba ng katawagan subalit, iisa lamang ang kahulugan nito. Dahil sa barayti at baryasyon ng wika minsa'y nalilito ang mga tao kaya'y marapat lamang itong pag-aralan. Marami nang sumubok matutuhan ang wikang *Kamayo* ngunit, naging balakid ang kalituhan kung tama ba ang gamit at pagkaintindi sa wika (Iparraguerre, L., 2017). Kung titingnan ang wikang *Kamayo* ay isa sa mga katutubong wika na rapat pahalagahan at paunlarin upang makilala pa ito sa ibang lugar nang sa gayon ay hindi ito mawala bagkus ay mapagyayaman.

Paglalahad ng Suliranin

Ang pag-aaral na ito ay may paksang “Pagbabagong Morpoponemiko ng mga salitang *Kamayo* ng mga Magsasaka sa Surigao del Sur”. Ito ay may layuning magpakita, maglahad at magbigay tulong ng makabagong kaalaman sa mga

mamamayang hindi alam ang wikang *Kamayo* lalo na ang mga termino patungkol sa pagsasaka. Nais din bigyan ng kasagutan ng pag-aaral na ito ang suliranin:

Ano-ano ang mga uri ng pagbabagong morpoponemiko sa mga salitang *Kamayo* ng mga magsasaka ang makikita ayon sa;

- 1.1 Asimilasyon;
- 1.2 Pagpapalit ng Ponema;
- 1.3 Pagkakaltas ng Ponema;
- 1.4 Metatesis;
- 1.5 Pagdaragdag ng Ponema;
- 1.6 Paglilipat Diin; at
- 1.7 May Pungos

Metodolohiya

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng metodong kwalitatibo at disenyong deskriptibo sa pagbigay linaw sa pag-aaral at pag-analisa ng mga datos. Ayon kay Valdez, J. O., (2019), ang metodong kwalitatibo ay paraan ng pagsisiyasat na ang layunin ay malalimang unawain ang pag-uugali, ugnayan ng mga tao, ang dahilan na gumagabay nito, at ang mga panlipunang realidad gaya ng kultura at institusyon na hindi maaring mabilang o masukat. Ang disenyong deskriptibo naman sa parehong tao, pinag-aaralan ang palarawang pananaliksik, ang pangkasalukuyang ginagawa, pamantayan, at kalagayan na siyang nagbibigay tugon sa mga tanong na sino, ano, kailan, at paano na may kinalaman sa paksa ng pag-aaral. Ito ang naging basihan

sa pagsuporta sa pananaliksik patungkol sa Pagbabagong Morpoponemiko ng mga salitang *Kamayo* ng mga Magsasaka sa Surigao del Sur.

Purposive sampling ang ginamit sa pagpili ng mga impormante sa pag-aaral. Sa depinisyon ni Nikolopoulou, K., (2022), ang **purposive sampling** o tinatawag ding **judgmental sampling** ay tumutukoy sa isang pangkat ng mga di- posibilidad na sampol teknik kung saan ang mga yunit ay pinili dahil mayroon silang mga katangian na kailangan sa pananaliksik na kung saan ay makapagbigay ang mga indibidwal ng pinakamahusay na impormasyon upang makamit ang mga layunin ng pag-aaral. Ang mga pangunahing sumagot ay dumaaan sa krayterya o pamantayan gamit ang demograpikong propayl. Naging impormante ang mga lihitimong residente sa Barangay Kauswagan, San Agustin, Surigao del Sur na nasa edad 60 pataas at ang mga pangunahing ikinabubuhay ay ang pagsasaka. Anim na impormante ang lumahok sa pag-aaral.

Isinagawa ng mga mananaliksik ang teknikal na interbyu upang makuha ang kanilang panayam na nilapatan din ng audio recorder. Inihanda ng mga mananaliksik ang sampung katanungan nasa wikang *Kamayo* bilang batayan sa ginawang instrumentong talatanungan. Nakapaloob sa talatanungan ang mga tanong patungkol sa pagsasaka. Pasalitang sinagot ng mga impormante ang bawat tanong. Gumamit ng **audio recorder** ang mga mananaliksik upang maging kopya sa kanilang mga sagot. Matapos makuha ang mga kasagutan ay sinulat ng mga mananaliksik ang kanilang mga sagot sa papel bilang pangunahing kasangkapan sa paglikom ng mga kinakailangang datos sa isinagawang pag-aaral. Matapos maisulat ng mga mananaliksik ang kasagutan ay sinuri at nagkaroon nang masusing

pagtalakay ang mga mananaliksik patungkol sa pagbabago ng karaniwang anyo ng mga salitang *Kamayo* ng mga magsasaka ayon sa mga termino ng pagsasaka.

Nagkaroon nang pahintulot bago ginawa ang pag-aaral. Gumawa ang mga mananaliksik ng Liham-Pahintulot at pirmado ng tagapayo ng mga mananaliksik at ng pangunahing lider sa barangay upang maging kasunduan at walang paglabag sa isinagawang pag-aaral. Tiniyak din ng mga mananaliksik na mayroong **Non-Disclosure Agreement (NDA)** sa pag-aaral lalo na sa mga impormante. Ito ay isang **legal** na may bisang kontrata na nagtatag ng isang kumpidensyal na relasyon at ang mga partidong pumirma sa kasunduan ay sumasang-ayon na ang sensitibong impormasyon na maari nilang makuha ay hindi gagawing magamit sa sinumang iba (Twin, A., 2023).

Resulta at Diskusyon

Ang bahaging ito ay inilahad at sinuri ang mga datos na nakalap mula sa mga piling *respondente* batay sa naganap na pagbabagong morpoponemiko sa mga salitang *Kamayo*. Natuklasan ng mga mananaliksik na pito (7) ang makikitang uri ng pagbabagong morpoponemiko sa wikang *Kamayo* ng Surigao del Sur lalo na sa mga magsasaka at ito ay asimilasyon, pagpapalit ng ponema, pagkakaltas ng ponema, metatesis, pagdaragdag ng ponema, paglilipat diin at may pungos.

Asimilasyon

Ang asimilasyon ay tumutukoy sa pagbabagong anyo ng morpema dulot ng impluwensya ng katabing tunog nito, at ang mga halimbawa nito ay ang paggamit ng

mga panlaping nagtatapos sa (-ng), (-sing), (-sin), o (-sim) at pati na rin ang (-pang) na pwede maging (-pan) o (-pam) dahil sa kasunod na katinig (Ki, 2020). Samantala, bahagi ng ponemang pailong ang /m, n, ŋ/ ginagamit batay sa kung ano ang punto nang artikulasyon ng kasunod na ponema upang maging magaan at madulas ang pagbigkas sa salita. Ayon ni Eramis, M. D., (2022), may dalawang uri ang asimilasyon at ito ay asimilasyong parsyal o di-ganap at ang asimilasyong ganap. Ang asimilasyong parsyal o di ganap ay yaong karaniwang pagbabagong naganap sa pailong /ŋ/ sa posisyong pinal ng isang morpema dahil sa impluwensiya ng kasunod na tunog (Samarca A, Y., 2016). Ang ponemang /ŋ/ ay naging ponemang /n/ o /m/ dahil sa kasunod na tunog. Kung ang isang panlapi o salita ay nagtapos sa /ŋ/ at ito’y ikinabit sa isang salitang-ugat na nagsimula sa ponemang /p/ o /b/ ay naging /m/ ang /ŋ/ (Samarca A, Y., 2016). Halimbawa, (pang-) dinagdagan ng salitang „bayan” ay naging „pambayan”. Ang huling ponemang /ŋ/ ng isang morpema ay naging /n/ kung ang kasunod ay alinman sa mga sumusunod na ponemang /u, l, k, o, d, s/. Halimbawa, [pang-] na dinagdagan ng salitang „dikdik” ay naging „pandikdik”.

Taglay din ito sa katangian ng pagbabago sa wikang *Kamayo* sapagkat, may mga katutubong salita rin na nagkaroon nang pagbabago ayon sa uri ng pagbabagong morpoponemiko. Makikita sa ibaba ng talahanayan 1 ng asimilasyon ang mga salitang nagpatunay na mayroong asimilasyong parsyal ang naganap.

Republic of the Philippines
North Eastern Mindanao State University
Formerly Surigao del Sur State University
 Rosario, Tandag City, Surigao del Sur 8300
COLLEGE OF TEACHER EDUCATION

Panlaping [Pang- at Mang-]	Salitang Kamayo	Salitang Kamayo na may Panlaping [Pang-]	Salitang Kamayo na nilapian ng unlaping [pam-], [pan-] at [man-]	Filipino
pang-	<i>badihi</i>	<i>pangbadihi</i>	<i>pambadihi</i>	pampalaki
pang-	<i>baraw</i>	<i>pangbaraw</i>	<i>pambaraw</i>	pamintasan
pang-	<i>bihawan</i>	<i>pangbihawan</i>	<i>pambihawan</i>	pampalayan
pang-	<i>buwod</i>	<i>pangbuwod</i>	<i>pambuwod</i>	pambukid
pang-	<i>bugaw</i>	<i>pangbugaw</i>	<i>pambugaw</i>	pampaalis
pang-	<i>darò</i>	<i>pangdarò</i>	<i>pandarò</i>	pan-araro
pang-	<i>galab</i>	<i>pangalab</i>	<i>pangalab</i>	panputol ng palay gamit ang sanggot
pang-	<i>garas</i>	<i>pangaras</i>	<i>pangaras</i>	panputol ng mahahabang damo
pang-	<i>harabas</i>	<i>pangharabas</i>	<i>panharabas</i>	panputol
pang-	<i>kabaw</i>	<i>pangkabaw</i>	<i>pankabaw</i>	pangunguha ng palay
pang-	<i>kamang</i>	<i>pangkamang</i>	<i>pankamang</i>	pansungkit
pang-	<i>kwarta</i>	<i>pangkwarta</i>	<i>pankwarta</i>	pansalapi
pang-	<i>lupog</i>	<i>panglupog</i>	<i>panlupog</i>	panlakad
pang-	<i>maya</i>	<i>pangmaya</i>	<i>panmaya</i>	pangunguha ng ibong maya
pang-	<i>sapil</i>	<i>pangsapil</i>	<i>pansapil</i>	pangbayad
pang-	<i>sunad</i>	<i>pangsunad</i>	<i>pansunad</i>	pansaing
pang-	<i>tempo</i>	<i>pangtempo</i>	<i>pantempo</i>	panahon
mang-	<i>anud</i>	<i>mang-anud</i>	<i>man-anud</i>	mang-apaw
mang-	<i>basak</i>	<i>mangbasak</i>	<i>manbasak</i>	mananim

mang-	<i>buhi</i>	<i>mangbuhi</i>	<i>manbuhi</i>	makalaya
mang-	<i>harbes</i>	<i>mangharbes</i>	<i>manharbes</i>	man-ani
mang-	<i>hawan</i>	<i>manghawan</i>	<i>manhawan</i>	manpatag
mang-	<i>rabnut</i>	<i>mangrabnut</i>	<i>manrabnut</i>	magtanggap

Talahanayan 1. Asimilasyon

Ipinakita sa mga inilahad ng Talahanayan 1 na mga salita ang mga salitang *Kamayo* ay nagkaroon ng asimilasyon na pagbabagong morpoponemiko. Dalawang panlapi ang may pagbabago sa mga salitang naasimila. Ang mga ito ay ang panlaping makapangalan na [pang-] at ang panlaping makadiwa na [mang-]. Ang panlaping makangalan na [pang-] ay naging [pam] dahil ang salita ay na unlapian ng ponemang nagsimula sa /b/ at /p/ tulad ng salitang *badihi* o „malaki“ na inunlapian ng [pang-] ay naging *pangbadihi* na may katumbas sa salitang Filipino na „pampalaki“. Ang proseso na ito ay katulad din sa salitang *Kamayo* na *baraw* na inunlapian ng [pang-] ay naging *pambaraw* o sa wikang Filipino ay „pamintasan“, *bihawan* na naging *pambihawan* o „pampalayan“, *buwod* na naging *pambuwod* na sa Filipino ay „pambukid“, at *bugaw* na inunlapian ng [pang-] ay naging *pangbugaw*, *pambugaw* o „pampaalis“.

Mapapansin din mula sa mga inilahad na mga salita sa talahanayan 1 na kapag ang salitang inunlapian ng panlaping [pang-] ay nagsimula sa ponemang /d, g, h, k, l, m, s, at t/ ay napalitan ng ponemang /n/ kapag di-ganap ang asimilasyon nito, tulad ng salitang *darò* na naging *pandaro* at kung isalin sa salitang Filipino na „pan-araro“. Nilagyan ng gitling ang salitang „pan-araro“ sapagkat walang salita sa Filipino na „panararo“. Katulad din ito ng mga salitang *Kamayo* gaya na lamang ng

salitang *galab* na naging *pangalab* bilang „panputol ng palay gamit ang sanggot“ sa Filipino, *garas* ay naging *pangaras* at sa Filipino bilang „panputol ng mahahabang damo“, *harabas* bilang *panharabas*, kung isalin sa Filipino ay „panputol“, *kabaw* na naging *pankabaw* na sa wikang Filipino ay „pangunguha ng palay“, *kamang* na naging *pankamang* o „pansungkit“, *kwarta* na naging *pankwarta* na sa Filipino ay „pansalapi“, *lupog* naging *panlupog* at kung isalin ay „panlakad“, *maya* na naging *panmaya* na ibig sabihin ay „pangunguha ng ibong maya“, *sapil* na naging *pansapil* o „pangbayad“, *sunad* na naging *pansunad* at sa Filipino ay „pansaing“, at *tempo* na naging *pantempo* na nangangahulugan sa wikang Filipino „panahon“.

Nagkaroon naman ng pagbabago ang panlaping makadiwa na [mang-] kapag inilalapi ito sa mga salitang nagsimula sa ponemang /r/ tulad ng salitang *anud* na naging *man-anud* na katumbas sa salitang Filipino na „mang-apaw“. Nilagyan ng gitling ang salitang „mang-apaw“ sapagkat walang salita ito sa Filipino. Ang salitang *basak* ay naging *manbasak* „mananim“, *buhi* na naging *manbuhi* na ibig sabihin sa wikang Filipino ay „makalaya“. Ang *harbes* na naging *manharbes* at kung isalin sa Filipino ay „mag-ani“. Nilagyan ng gitling ang salitang mag-ani dahil walang salitang „magani“ sa Filipino. Ang *hawan* na naging *manhawan* na ibig sabihin sa Filipino ay „manpatag“, at *rabnut* na naging *manrabnut* na ibig sabihin ay „magtanggap“.

Ang mga salitang nailahad sa talahanayan 1 ay ang ilan sa mga salitang *Kamayo* sa Surigao del Sur. Nagbabago man ang baybay ng salita dulot ng pagdaragdag ng mga panlaping nasa unahan dahil sa asimilasyong naganap at ng katabing tunog nito para sa pagpapaikli ng salita ay hindi naman ibig sabihin na hindi ito magkapareho sa ibang salitang ginagamit ng ibang dayalekto at ng wika.

Pinatunayan lamang nito na ang wika ay may angking kapareho at kahulugan dahil ayon nga sa teoryang Varyasyon at Ugnayan ng Wika ni Poplack (1993) na ang pananaw sa wika ay nakatuon sa pagsusuri ng gramitikal na estruktura ng wika sa magkakaugnay na diskurso at pag-aalam ng dahilan sa pagkapabago-bago ng porma at gamit ng isang wika sa iba't ibang sitwasyon. Inaalam dito ang hulmahan sa paggamit ng wika at hindi lamang ang pag-iral nito sa isang komunidad. Kung ang salitang *bobay* ay naasimila sa di-ganap na dinaragdagan ng panlaping makapangalan na [pang-] na naging *pambobay* ay hindi ito lumalayo sa parehong tawag sa Filipino na „pambabae“. Ang salitang *pambobay* ay naka rehistro sa salitang *Kamayo*. Iba man ang baybay at bigkas ng salita sa *Kamayo* dulot ng heograpikal na lokasyon subalit, ang kahulugan ay pareho pa rin sa Filipino bilang katawagan na para sa babae.

Pagpapalit ng Ponema

Sa wika ni Samarca A, Y., (2016), ang pagpapalit ng ponema ay ang tawag sa pagbabagong nagaganap kung mayroong pagpapalit sa pagbuo ng salita at nasasabayan nitong pagbabago ng pagpapalit diin. Ang ganitong pagbabago ay nagkakaroon ng pagpapalitan ng ponema gaya na lamang ng ponemang /d/ o /r/. Ang ponemang /d/ sa posisyong inisyal ng salitang nilapian ay karaniwang napalitan ng ponemang /r/ kapag katinig ang huling ponema ng hulapi (Espirito, 2018). Tulad ng salitang Filipino na [ma-] + dami naging marami. Gayundin sa wikang *Kamayo* na napalitan din ang ponemang /d/ ng /r/.

Ang ganitong pagpapalitan ng ponema ay makikita rin sa katangian ng pagbabago sa wikang *Kamayo*. May mga katutubong salita rin na nagkakaroon nang pagpapalitan ng ponema ayon sa uri ng pagbabagong morpoponemiko. Makikita sa ibaba ng Talahanayan 2.1 na kung saan ang ponemang /d/ ay napalitan ng ponemang /r/. At sa talahanayan 2.2 na ang ponemang /r/ ay napalitan din ng ponemang // minsan.

Salitang <i>Kamayo</i>	Panlapi	Salitang <i>Kamayo</i> na nilapian at may ponemang /d/	Salitang <i>Kamayo</i> na pinalitan ang ponemang /d/ sa /r/, at /o/ sa /u/	Filipino
<i>buwad</i>	-on	<i>buwadon</i>	<i>buwaron</i>	patuyuin
<i>kadi</i>	-on	<i>kadion</i>	<i>karion</i>	papuntahin
<i>malisod</i>	-on	<i>malisodon</i>	<i>malisoron</i>	naghihirap
<i>dangay</i>	-an	<i>dangayan</i>	<i>rangayan</i>	mabagal kumilos
<i>ngadan</i>	-an	<i>ngadanan</i>	<i>ngaranan</i>	pangalanan

Talahanayan 2.1 Pagpapalit ng Ponemang /d/ sa /r/

Malinaw na ipinakita sa Talahanayan 2.1 na ang pagpapalitan ng ponemang /d/ at /r/ sa salitang *Kamayo* ay nagkaroon nang pagpapalitan kapag nilagyan ng hulaping [-on] at [-an] ang salitang-ugat at ang ponemang /d/ ay naging ponemang /r/. Opsyonal ang pagpapalitan ng ponemang /d/ at /r/ dahil, hindi nagbago ang kahulugan nito. Bagama't, higit ginamit ang ponemang /r/ sapagkat, ito ay naayon sa likas na hilig ng mga *Kamayo* na gawing madali para sa kanilang pagbigkas gaya na lamang ng mga salitang *Kamayo* na *buwad* na nilapian ng hulaping [-on] ay naging *buwadon* at pinalitan ang ponemang /d/ ng /r/ ng nasa salita at naging *bawaron* na

may katumbas sa wikang Filipino na „patuyuin”, *kadi* na naging *kadion* at naging *karion* na sa wikang Filipino ay „papuntahin”. Ang *malisod* ay naging *malisodon* na pinalitan ang ponemang /d/ sa /r/ at ito ay naging *malisoron* na ibig sabihin ay „naghihirap” Ito rin ang nangyari sa mga salitang *Kamayo* kapag nilapian din ng hulaping [-an] ang salitang gaya ng salitang *dangay* na naging *dangayan* na ang ponemang /d/ din ay napalitan ng ponemang /r/ at ito ay naging *rangayan* na ang ibig sabihin ay „mabagal kumilos”. Pati na rin ang salitang *ngadan* ay *ngadanan* na naging *ngaranan* na kung isalin sa Filipino ay „pangalanan”.

Salitang <i>Kamayo</i>	Panlapi	Salitang <i>Kamayo</i> na nilapian at may ponemang /r/	Salitang <i>Kamayo</i> na pinalitan ang ponemang /r/ sa //	Filipino
<i>haras</i>	-an	<i>harasan</i>	<i>halasan</i>	lugar ng maraming ahas
<i>insarig</i>	-an	<i>insarigan</i>	<i>insaligan</i>	pagdepende
<i>mabanras</i>	-an	<i>mabanrasan</i>	<i>mabanlasan</i>	malinisan
<i>makuri</i>	-an	<i>makurian</i>	<i>makulian</i>	mahirapan
<i>ngaran</i>	-an	<i>ngaranan</i>	<i>ngalanan</i>	pangalanan
<i>ripa</i>	-an	<i>ripaan</i>	<i>lipaan</i>	dumihan
<i>yawara</i>	-an	<i>yawaraan</i>	<i>yawalaan</i>	nawalan
<i>uran</i>	-on	<i>uranon</i>	<i>ulanon</i>	maulan

Talahanayan 2.2. Pagpapalit ng Ponemang /r/ sa //

Katutubong ponema rin ng *Kamayo* ang /r/ at // na ginamit sa pagbuo ng mga salita. Ang mga ponemang ito, minsan napapalitan kapag ang salitang-ugat ay dinadagdagan ng panlaping [-an] at [-on] na makikita sa Talahanayan 2.2. Higit dito,

Republic of the Philippines
North Eastern Mindanao State University
Formerly Surigao del Sur State University
Rosario, Tandag City, Surigao del Sur 8300
COLLEGE OF TEACHER EDUCATION

lubos na ipinakilala ang wikang *Kamayo* sa Surigao del Sur ang ponemang // dahil, natuklasan ng mga mananaliksik na ito ang nagsilbing pagkakakilanlan sa mga *Kamayo*. Kaya naman sa mga halimbawang inilahad, mas ginagamit ng mga *Kamayo* ang may ponemang // sapagkat, higit ito naayon sa kanila. Katunayan, ang mga salitang *haras* na naging *harasan* dahil sa hulaping [-an] na ikinabit at ang ponemang /r/ sa salita ay pinalitan ng ponemang // ito ay naging *halasan* na kung isalin sa Filipino ay „lugar ng maraming ahas“, *insarig* na naging *insarigan* na pinalitan ang ponemang /r/ sa // at ito ay naging *insaligan* na ang ibig sabihin ay „pagdepende“. Ang mabanras ay naging *mabanrasan* na pinalitan din ng ponemang //, ito ay naging *mabanlasan* na ang katumbas sa Filipino bilang „malinisan“. Ang *makuri* ay naging *makurian* na pinalitan ng ponemang //, ito ay naging *makulian* na ang ibig sabihin ay „mahirapan“. Ang *ngaran* na naging *ngaranan* na pinalitan din ay naging *ngalanan*, sa wikang Filipino ay „pangalanan“. Ang *ripa* ay naging *ripaan*, *lipaan* na ibig sabihin ay „dumihan“. Ang *yawara* ay naging *yawaraan* na dumaan din sa pagpapalit at ito ay naging *yawalaan* na ibig sabihin sa Filipino ay „nawalan“. Ang panlaping [-on] na ikinakabit sa huli ay nangyari din sa wikang *Kamayo* para sa pagpapalit ng ponemang /r/ sa // gaya na lamang ng salitang *uran* na naging *uranon* na pinalitan ang ponema na naging *ulanon* na kung isalin sa Filipino ay „maulan“. Ang ganitong pangyayari ay itinuring din na barayti ng wika sa lalawigan ng Surigao del Sur dahil ginamit ito bilang partikular na salita ng mga *Bisaya* lalo na’t ginagamit itong wika sa pakikipag-usap.

Mapapansin, napalitan ang baybay ng isang salita kahit sa isang titik lamang ito ay dahil sa mga taong gumamit nito sapagkat, sabi pa sa teoryang

Accommodation ni Giles, et al. (2015), nagbabago ang baybay ng salita at pagbigkas dulot ng pakikipagsalamuha ng iba’t ibang uri ng taong nakasasalamuha. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon nang pagpapalitan ng ponemang /d/ sa /r/ at ponemang /r/ sa // dulot nang impluwensiya ng kaligiran nito. Ang ganitong proseso ay natutulad din sa pag-aaral ni Samarca, A, Y. (2016) patungkol sa Pagbabagong Morpoponemiko sa Wikang *Cantilangnun* na tumalakay sa pagbabagong naganap sa isang salita.

Pagkakaltas ng Ponema

Ang pagkakaltas ng ponema ay ang pangyayaring naganap kung ang huling ponemang patinig ng salitang ugat ay nawala kapag kinabitan ng hulapi (Durano R, A., 2022), Tulad ng mga salita sa wikang Filipino na [sara] bilang salitang ugat at dinadagan ng hulaping [-han] ay nagiging [sarahan] na kinaltasan ng ponemang /a/ na naging [sarhan], at gayundin ang [takip] na dinagdagan ng hulaping [-an] ay naging [takipan] na kinaltasan din ng ponemang /i/ at naging [takpan].

Mapapansin sa Talahanayan 3 na nasa ibaba na kapag ang isang salitang ugat ay kinabitan ng panlaping [-an] at [-han] ay kinakaltas ang ponemang /a/ at /i/ sa salitang ugat na kung saan ang wikang *Kamayo* ay mayroon ding mga katutubong salita na nagkaroon ng ganitong pagbabago.

Salitang <i>Kamayo</i>	Panlapi	Salitang <i>Kamayo</i> na nilapian ng hulaping [-an] at [-han]	Salitang <i>Kamayo</i> na may pagkakaltas ng ponema	Filipino
<i>balantiyong</i>	-an	<i>balantiyongan</i>	<i>balantyonan</i>	lagayan ng mga upo

<i>bayad</i>	-an	<i>bayadan</i>	<i>baydan</i>	bayaran
<i>butang</i>	-an	<i>butangan</i>	<i>butgan</i>	lagyan
<i>dapit</i>	-an	<i>dapitan</i>	<i>daptan</i>	paboran
<i>dapug</i>	-an	<i>dapugan</i>	<i>dapgan</i>	pinalibutan
<i>hiram</i>	-an	<i>hIRaman</i>	<i>hirman</i>	hiramin
<i>lupog</i>	-an	<i>lupogan</i>	<i>lupgan</i>	puntahan
<i>laba</i>	-han	<i>labahan</i>	<i>labhan</i>	lalabhan
<i>siki</i>	-han	<i>sikihan</i>	<i>sikhan</i>	sipain
<i>yaatu</i>	-han	<i>yaatuhan</i>	<i>yaathan</i>	lumaban

Talahanayan 3. Pagkakaltas ng Ponema

Makikitang totoong naganap ang pagkakaltas ng ponema sa ibang mga katutubong salita ng wikang *Kamayo* kapag hinuhulapian ng panlaping [-an] at [-han] gaya nang nabanggit na mga salita sa Talahanayan 3. Ang salitang *balantiyong* sa *Kamayo* ay nilapian ng panlaping [an-] ay naging *balantiyongan* na binawasan ng ponemang /g/ ay naging *balantyonan* na may katumbas na wika sa Filipino na „lagayan ng mga upo“, *bayadan* na naging *baydan* na ibig sabihin ay „bayaran“, *butangan* na naging *butgan* na may katumbas sa salitang Filipino „lagyan“, *dapitan* na naging *daptan* na may katumbas din sa Filipino na „paboran“, *dapugan* na kinaltasan ng ponemang /u/ naging *dapgan* „pinalibutan“, *hIRaman* ay naging *hirman* na ang ibig sabihin ay „hiramin, *lupogan* na naging *lupgan* na sa Filipino ay „puntahan“, at marami pang iba.

Ang mga salitang *Kamayo* rin na nilapian ng panlaping [-han] gaya na lamang ng salitang *laba* na nilapian ng panlaping [han] ay naging *labahan* at naging

labhan sa pagkakaltas ng ponemang /a/ na may katumbas na salita sa Filipino na „lalabhan“, *sikihan* na naging *sikhan* na kinaltasan ng ponemang /i/ na kung isalin sa Filipino ay „sipain“, at *yaatu* na naging *yaatuhan* at kinaltasan ng ponemang /u/ naging *yaathan* na ibig sabihin sa wikang Filipino ay „lumaban“. Mapapansin sa mga salitang inilahad, na ang patinig ng gitlaping pantig ang kinakaltas sa mga salita.

Ipinapahiwatig dito, likas sa katangian nito ng mga *Kamayo* ang pagkakaltas ng mga ponema sa salita. Ang pagbabagong ito ay dumaan sa teoryang **Rhetorical Structure Theory** nina Mann, et al. (2009), isinasaalang-alang nito ang sitwasyon ng tao, layunin, midyum at konteksto ng salita kung saan at naihatid.

Mapapansin sa mga salitang *Kamayo* ay nabawasan ng titik dulot nang pagbigkas at kadalasan iyon ay ang mga patinig gaya na lamang ng mga ponemang /a, i, o, u/ na pinaliit ang salita dahil sa pagkaltas ng mga ponema.

Tunay nga na ang wika ay buhay at ika pa nga dinamiko ito at nagbabago. Ito ay ilan lamang sa mga katangian ng wika ngunit, may kinikilala itong antas sa kung paano ito gamitin ng isang tao. Ang ganitong pangyayari ay tulad sa kaganapan ng pagbabagong morpoponemiko sa wikang *Kamayo* partikular sa mga salitang katutubo. Nagbago ang bawat salita dulot ng mga kaligirang nakaapekto at sa kung sinuman ang mga taong gumagamit ng wikang *Kamayo*. Batay sa resulta ng pag-aaral, ganap na nagbago ang mga salita. Mayroong mga panlaping dinagdag, ponemang binawas, at pagpalit ng ponema. Ang mga pangyayaring ito ay mga nakaapektong salik kung bakit nagbago ang salita at lalo na kung bakit unti-unting nawawala ang wikang *Kamayo* sa komunidad dulot ng mahirap itong intindhin. Kaya naman, nakita ng mga mananaliksik ang kahalagahan ng pagkakaroon at

pagpapatupad ng mga oryentasyon patungkol sa wikang *Kamayo* sa mga mamamayan. Isa itong paraan sa pagpalalaganap at pagtuturo ng kaalaman ukol sa pagbabagong morpoponemiko ng mga salitang *Kamayo* kahit katutubo na salita ay magagamit para sa mas magaan na proseso ng pakikipagtalastasan at pakikipag-unawaan.

Metatesis

Ang metatesis ay ang pagbabago kung ang salitang-ugat na nagsisimula sa ponemang // o /y/ ay nilalagyan ng gitlaping [-in-], ang ponemang // at /n/ ay nagkakapalitan ng posisyon (Samarca A., Y, 2016). Tulad ng salitang „lipad“ na inunlapi ng [-in] ay naging „linipad“. Ang ganitong proseso ay makikita rin sa mga salita mula sa wikang *Kamayo*.

Panlapi	Salitang Kamayo	Salitang <i>Kamayo</i> na nilapian ng unlaping [in]	Salitang <i>Kamayo</i> na dumaan sa Metatesis	Filipino
in-	<i>lihokan</i>	<i>inlihokan</i>	<i>linihokan</i>	galawan
in-	<i>lakwan</i>	<i>inlakwan</i>	<i>linakwan</i>	paglakad
in-	<i>ligsan</i>	<i>inligsan</i>	<i>linigsan</i>	sinagaan
in-	<i>lampornas</i>	<i>inlampornas</i>	<i>linampornas</i>	inubusan
in-	<i>langkat</i>	<i>inlangkat</i>	<i>linangkat</i>	binalatan

Talahanayan 4. Metatesis

Makikita sa Talahanayan 4 ng metatesis na mayroong panlaping [in-] ang makikita sa wikang *Kamayo* tulad ng mga halimbawang salita sa talahanayan 4 ay inilapi ito. Ang salitang *lihokan* ay nilagyan ng unlaping [in-] at ito ay naging

inlihokan. Ang salitang ito ay maaring dumaan sa metatesis kung saan ang salitang ugat ng *lihokan* ay nagsimula sa ponemang // . Naging *linihokan* ang salitang *inlihokan* sapagkat malayang nagpapalitan ang ponemang // at unlaping [in-] na ang ibig sabihin ng *linihokan* sa wikang Filipino ay „galawan“. Ganito rin ang nangyari sa salitang *lakwan* na naging *inlakwan* at dumaan sa proseso ng metatesis, ito ay naging *linakwan* na kung isalin sa Filipino ay „paglakad“. Ang *ligsan* na naging *inligsan* at *linigsan* kapag nagpalitan ang ponemang // at unlaping [in-] na ibig sabihin ay „sinagaan“. Ang *lampornas* na naging *inlampornas*, *linampornas* na ang kahulugan nito ay „inubusan“, at ang salitang *langkat* na naging *inlangkat*, *linangkat* na kung sa wikang Filipino ay binalatan. Ang ganitong pangyayari sa mga salita ay marahil nakaapekto ang pagkakatulad ng wikang *Kamayo* sa ibang wika na malapit sa probinsya. Dahil na siguro sa pagkahalo-halo ng mga taong iba-iba ang wika nagkaroroon din ng pagpapalitan sa estruktura ng salita na sa tingin ng nakararami ito ay tama. Subalit, ang panlaping [in-] ay litaw sa wika ng mga *Kamayo* sa bawat salita kaya mapapansin na nagiging tama rin ang salita dulot na mayroong kahulugan ang isang salita na dumaan sa metatesis.

Paglilipat Diin

Sa wika ni Samarca A, Y., (2016) ang paglilipat diin ay mga salitang nagbabago ang diin kapag nilalapan. Kung saan maaaring malipat ng isa o dalawang pantig ang diin patungong huling pantig o maaaring malipat ng isang pantig patungong unahan ng salita. Halimbawa, ba.sa + -hin ay nagiging basáhin at sa.ma + -han ay nagiging samáhan. Ang pagbabagong ito sa salita ay tinataglay rin

ng wikang *Kamayo*. Mayroong mga katutubong salita ang wikang ito na nagbabago ang diin kapag nilalapian na gaya na lamang ng mga salita na nasa Talahanayan 5.

Salitang Kamayo	Panlapi	Salitang <i>Kamayo</i> na nilapian	Filipino
<i>but.ngan</i>	-an	<i>butngánan</i>	lalagyan
<i>gibánlas</i>	-an	<i>gibanlásan</i>	binaha
<i>ha.wan</i>	-an	<i>hawanán</i>	linisan
<i>mapa.wa</i>	-an	<i>mapawa.an</i>	malinaw
<i>hatáas</i>	-on	<i>hataáson</i>	gaano ka haba
<i>suk.bot</i>	-on	<i>sukbóton</i>	suotin

Talahanayan 5. Paglilipat Diin

Ipinapakita sa mga halimbawa ng Talahanayan 5 na totoo ng nagkakaroon ng pagbabago ang posisyon ng diin ng salita kapag nilalapian ito. At dulot ng pagbabago ng posisyon ng diin ng mga salita ay nag-iiba ang kahulugan nito, tulad na lamang ng salitang *but.ngan* na nangangahulugan sa wikang Filipino na „lagyan“, na kapag nilalapian ng [an] ay nagiging *butngánan* na nangangahulugan na „lalagyan“, salitang *gibánlas* na „inanod“ sa wikang Filipino na kapag nilalapian ng [an] ay nagiging *gibanlásan* na may katumbas sa wikang Filipino na *binaha*, *ha.wan* na nangangahulugang „malinis“ na kapag dinadagdagan ng panlaping [an] ay nagiging *hawanán* na ang kahulugan ay „linisan“, *mapa.wa* na nangangahulugang „maliwanag“ na kapag nilalapian ng panlaping [an] ay nagiging *mapawa.an* na ang katumbas sa wikang Filipino ay „malinaw“, salitang *hatáas* na nangangahulugang „mahaba“ na kapag nilalapian ng panlaping [on] ay nagiging *hataáson* na ang ibig sabihin sa wikang Filipino ay „gaano ka haba“ at ang salitang *suk.bot* na

nangangahulugang „suot“ na kapag nilalapan ng panlaping [on] ay nagiging *sukbóton* na ang katumbas sa wikang Filipino ay „suotin“. Mapapansin na mayroon talagang paglilipat diin na nagaganap sa mga salita sa *Kamayo* kapag ito ay nilalapan ng [an] at [on]. Dahil sa pagbabago ng posisyon ng diin ay nagbabago rin ang kahulugan ng mga salita.

Pagdaragdag ng Ponema

Ang pagdaragdag ng ponema ay ang pagdaragdag ng isa pang hulapi sa salita gayong mayroon na (Manuyag, E. L, 2022). Ang halimbawa nito ay ang alala + han + in ay naging „alalahanin“, totoo + han + in ay naging „totohanin“ Ang ganitong pangyayari ay tulad din sa mga salitang *Kamayo*.

Salitang Kamayo	Panlapi	Salitang <i>Kamayo</i> na nilalapan ng hulaping	Filipino
<i>abunohan</i>	-an	<i>abunohanan</i>	lalagyan pa ng mga abuno
<i>banlasan</i>	-an	<i>banlasanan</i>	lugar na binabaha
<i>bantayan</i>	--an	<i>bantayanan</i>	pagmamasdan
<i>humayan</i>	-an	<i>humayanan</i>	palayan
<i>kanalan</i>	-an	<i>kanalanan</i>	daluyan ng tubig
<i>panawan</i>	-an	<i>panawanan</i>	lugar na kadalasang pinupuntahan
<i>sabwagan</i>	-an	<i>sabwaganan</i>	lugar na kung saan itinatapon ang mga bagay-bagay
<i>sibsiban</i>	--an	<i>sibsibanan</i>	babalatan
<i>istambayan</i>	-an	<i>istambayanan</i>	pahingahan
<i>bahaon</i>	-on	<i>bahaonon</i>	lugar na kadalasang binabaha
<i>patungason</i>	-on	<i>patungasonon</i>	paakyatin

<i>sapilon</i>	-on	<i>sapilonon</i>	babayaran
----------------	-----	------------------	-----------

Talahanayan 6. Pagdaragdag ng Ponema

Makikita sa Talahanayan 6, mayroong mga salitang *Kamayo* ay maaring dumaan sa pagdaragdag ng ponema. Ang salitang *abunohan* na nilapian ng hulaping -an ay naging *abunohanan* na ang ibig sabihin sa Filipino ay „lalagyan pa ng mga abuno“. Ang *banlasan* ay naging *balansanan* na ibig sabihin ay „lugar na binabaha“, *bantayan* ay naging *bantayanan* at kung isalin sa Filipino ay „pagmamasdan“. Ang *humayan* ay naging *humayanan* na ibig sabihin ay „palayan“, *kanalan* ay naging *kanalanan* na ibig sabihin ay „daluyan ng tubig“, *panawan* ay naging *panawanan* na ibig sabihin ay „lugar na kadalasang „pinupuntahan“, *sabwagan* ay naging *sabwaganan* ang kahulugan sa Filipino ay „lugar na kung saan itinatapon ang mga bagay-bagay“. Ang *sibsiban* ay naging *sibsibanan* na ibig sabihin ay „babalatan“, *istambayan* ay naging *istambayanan* at kung isalin ay „pahingahan“ Ang panlaping -on din ay maaring ikinakabit sa mga salitang *Kamayo* tulad ng salitang *bahaon* ay naging *bahaonon* na ibig sabihin ay „lugar na kadalasang binabaha“, *patungason* ay naging *patungasonon* kung isalin ay „paakyatin, at ang *sapilon* ay naging *sapilonon* na ibig sabihin sa Filipino ay „babayaran“. Ang ganitong pagdaragdag ng ponema sa mga salitang *Kamayo* ay nangangahulugan lamang na mahilig ang mga *Kamayo* sa paglalapi ng bawat mga salita gayon mayroon na.

May Pungos

Ang may pungos ay salitang nawawalan ng isa o dalawang ponema sa unahan at hulihan na inuunlapiang salita. Kadalasang ginagamit ang terminong „may

pungos" sa pag-aaral ng mga kataga, lalo na sa pananalita at pagbasa, kung saan mahalaga ang tamang pagtunog at pag-unawa sa mga salita (Biñas, R. F., 2016). Isa sa mga halimbawa nito ay (sulat) + (-magpa) na naging (pasulat). Mapapansin dito na nawala ang salita na inuunlapan ng (mag), gayudin ang salitang (tawag) + (- mapa) na naging (patawag) na kinaltas din ang salita na inuunlapan na (ma). Bukod dito, ang salitang (dalas) + (-ma) ay naging (madala) at kung mapapansin ay nawala ang ponemang /s/ sa hulihan na naging (madala). Ang ganitong pangyayari sa salita ay naganap din sa wikang *Kamayo* at kadalasan ang ponemang /i/ sa unahan at hulihan na panlapi kinakaltas ito.

Salitang Kamayo na may Pungos	Salitang <i>Kamayo</i> na dumaan sa Pungos	Filipino
i-angay	angay	pantay-pantay
<i>ibanlas</i>	banlas	nalinis
igutman	gutman	nagutom
ikaw	kaw	ikaw
irabak	rabak	tapon
ilampas	lampas	namutol
itanom	tanom	tanim
damoi	damo	marami
hawagi	hawag	malawak
tag-asi	tag-as	mahahaba

Talahanayan 7. May Pungos

Batay sa Talahanayan 7, malinaw na ipinakita rito ang salitang *Kamayo* na may pungos at mapapansin din dito ang pagkawala ng ponemang /i/ na makikita sa

unahan at hulihan ng bawat salita. Higit pa rito, lubos na ipinakita ang wikang *Kamayo* sa Surigao del Sur dahil sa mga salitang nagbibigay diwa o kahulugan. Natuklasan ng mga mananaliksik na may pagbabawas ng ponemang /i/ sa unahan at hulihan na ito ay nagsisilbing pagkakakilanlan sa wikang *Kamayo*. Kaya naman sa mga halimbawang inihanda tulad ng salitang *i-angay* na nawala ang ponemang /i/ at ito ay naging salitang *angay* na dumaan sa pungos na may katumbas sa salitang Filipino na „pantay-pantay”, *ibanlas* sa salitang *kamayo* na nawala ang ponemang /i/ unahan ay na naging *banlas* na katumbas sa salitang Filipino na „nalinis”, *igutman* sa salitang *Kamayo* na nawala ang ponemang /i/ ito ay naging *gutman* na ibig sabihin ay „nagutom”. Dagdag pa rito, ang salitang *ikaw* sa *Kamayo* ay naging *kaw* na katumbas sa salitang Filipino na *ikaw*, *irabak* na nawala ang ponemang /i/ ito ay naging *rabak* na may katumbas sa salitang Filipino na „tapon”, salitang *Kamayo* na *ilampas* na inalis ang ponemang /i/ naging *lampas* na katumbas sa wikang Filipino na „namutol”, *itanom* sa wikang *Kamayo* na inalis ang ponemang /i/ naging *tanom* na katumbas sa salitang Filipino na „tanim”. Makikita rin na may nawawala sa hulihang salita tulad ng salitang *Kamayo* na *damoi* na dumaan sa pungos na naging *damo* na may katumbas kung isalin sa Filipino na „marami”, gayud in ang salitang *Kamayo* na *hawagi* na inalis ang ponemang /i/ sa hulihan ay naging *hawag* na kung isalin sa Filipino ay naging „malawak”, salitang *Kamayo* na *tag-asi* ay naging *tag-as* na katumbas sa wikang Filipino na „mahahaba”. Sa teorya ng Pagtanggap o Pagbasa ay isang makabagong teorya na lubhang impluwensyal sa kanluran ang kalipunan ng mga kaisipan at kategorya na nagtutuon ng pansin sa mambabasa bilang mahalagang elemento sa paglikha ng kahulugan. Walang kabuluhan ang isang akda

kung walang reaksyon galing sa mambabasa. Ito ang nagsisilbing tulay para makabuo ng koneksyon at maihayag ang nais iparating ng isang manunulat.

Tunay nga na ang wika ay buhay at ika pa nga dinamiko ito at nagbabago. Ito ay ilan lamang sa mga katangian ng wika ngunit, may kinikilala itong antas sa kung paano ito gamitin ng isang tao. Marahil, ginagamit itong bilang instrumento, pansarili at midyum ng interaksyon (Halliday, 2003:80). Ang ganitong pangyayari ay tulad sa kaganapan ng pagbabagong morpoponemiko sa wikang *Kamayo* partikular sa mga salitang katutubo. Nagbago ang bawat salita dulot ng mga kaligirang nakaapekto at sa kung sinuman ang mga taong gumagamit ng wikang *Kamayo*. Batay sa resulta ng pag-aaral, ganap na nagbago ang mga salita. Mayroong pitong (7) pagbabagong morpoponemiko ang nakita sa pag-aaral patungkol sa mga wikang *Kamayo* ng mga magsasaka sa Brgy. Kauswagan, San Agustin, Surigao del Sur. Nakita sa pag-aaral lalo na sa mga salitang *Kamayo* ay ang mga panlaping dinagdag; unlapi, gitlapi, hulapi at laguhan, ponemang binawas, at pagpapalit ng ponema. Ang metatesis at paglilipat diin ay nangyayari rin sa mga salitang *Kamayo* na mahirap itong makita sa ibang wika. Nagkaroon din ng mga pagdaragdag ng mga ponema sa salita na siyang nagsilbi rin bilang pagkakakilanlan ng isang lipunan gayundin ang prosesong may pungos upang makalikha ng sariling pangwika pati na rin ang asimilasyon. Ang mga pangyayaring ito ay mga nakaapektong salik kung bakit nagbago ang salita at lalo na kung bakit unti-unting nawawala ang wikang *Kamayo* sa komunidad dulot ng mahirap itong intindhin. Ang proseso ng pagbabagong morpoponemiko ay hindi alam ng nakararaming mamamayan partikular na sa mga salitang pandiwa na may panlapi ng mga *Kamayo* ng Surigao del Sur. Ang ilan sa mga salita ay hindi akma sa

Republic of the Philippines
North Eastern Mindanao State University
Formerly Surigao del Sur State University
Rosario, Tandag City, Surigao del Sur 8300
COLLEGE OF TEACHER EDUCATION

kung ano ang tamang proseso sa pagbago ng salita batay sa pagbabagong morpoponemiko. Dahil din sa barayti ng mga wika sa probinsya nagkaroon ng kalituhan sa kung paano at ano ba ang tamang paggamit sa salita at kahulugan nito. Kaya naman, nakita ng mga mananaliksik ang kahalagahan ng pagkakaroon at pagpapatupad ng mga oryentasyon patungkol sa wikang *Kamayo* sa mga mamamayan. Isa itong paraan sa pagpalalaganap at pagtuturo ng kaalaman ukol sa pagbabagong morpoponemiko ng mga salitang *Kamayo* kahit katutubo na salita ay magagamit para sa magaan na proseso ng pakikipagtalastasan at pag-uunawaan.

Sanggunian

- Alforque, G. M., (2020). MORPEMA. SCRIBD.
<https://www.scribd.com/document/488073330/MORPEMA>
- Biñas, R. F., (2016). Pagbabagong Morpoponemiko. SCRIBD.
<https://www.scribd.com/document/328533261/Pagbabagong-Morpoponemiko>
- Bordamonte, L. (2011). Asimilasyon. Slideshare.
<https://www.slideshare.net/lovebordamonte/asimilasyon>
- Caballes, et al. (2022). *Morpholohikal na Aspekto ng Pandiwa sa Wikang Kamayo*. studocu. <https://www.studocu.ph/document/manuel-s-enverga-university-foundation-hospitality-management/introduksyon-2-ngii/28542660>
- Camar, A. B. (2020). *Varayti ng Wikang Surigaonon: Isang Pagsusuri sa Ponemang /J/ at /Y/*. Surigao del Sur State University
- Constantino, (1996). Reaching Dreams Through Reading. Wastong Paggamit ng Wika para sa mas Matibay na Komunikasyon. <https://aranascharles.blogspot.com/2015/09/panimula-kaligiran-ayon-kay-constantino.html?m=1&fbclid=IwAR2mPW52OfCfZIXItlFMhPotEXA2flkNaujU6PqiUmEjR7tL3RhBQml4D84>
- Durano, R. A., (2020). *Pagbabagong Morpoponemiko*. SCRIBD.
[https://www.scribd.com/document/471708514/PAGBABAGONG MORPOPONEMIKO](https://www.scribd.com/document/471708514/PAGBABAGONG-MORPOPONEMIKO)
- Eramis, M, D., (2022). May Dalawang Uri Ng Asimilasyon Parysal at Ganap na Asimilasyon. SCRIBD.<https://scribd.com/doc/252889315/May-Dalawang-Uri-Ng-Asimilasyon-Parysal-at-Ganap-Na-Asimilasyon>
- Espiritu, S. (2014). Mga Salitang Kayarian. Prezi.
<https://prezi.com/bdm4oqgykv0m/mga-salitang-pangkayarian/?fallback=1>
- Iparraguerre, L. (2017). Introduksyon 2. Studocu.
https://iyarys.blogspot.com/2016/10/kahalagahan-ng-wikang-pambansa.html?m=1&fbclid=IwAR2MYua7YGUM1mo3y5gxoAjkDMbJcGYroqjBThIPkIB_j3YIIMsXk5JrE#:~:text=Ang%20wika%20ay%20may%20malaking,n g%20ekonomiya%20ng%20ating%20bansa
- Giles, H., et al. (2015). *Communication Accommodation Theory*. Wiley Online Library. <https://doi.org/10.1002/9781118540190.wbeic006>

- Mann, W. C., & Thompson S. A., (1988). *Rhetorical Structure Theory: Toward a Functional Theory of Text Organization*. University of Pennsylvania. <https://www.cis.upenn.edu/~nenkova/Courses/cis700-2/rst.pdf>
- Manuyag, E. L., (2022). Uri ng Pagbabagong Morpoponemiko. [slidershare.https://www.slideshare.net/EldrianLouieManuyag/uri-ng-pagbabagong-morpoponemiko](https://www.slideshare.net/EldrianLouieManuyag/uri-ng-pagbabagong-morpoponemiko)
- Nikolopoulou, K., (2022), What is Purposive Sampling?. Scribbr. <https://www.scribbr.com/methodology/purposive-sampling/#:~:text=Purposive%20sampling%20refers%20to%20a,on%20purpose%20in%20purposive%20sampling>
- Pagtalunan, H. (2020). *Teorya ng Akomodasyon*. <https://www.coursehero.com/file/74415333/Teryang-Akomodasyondocx/>
- Passion, R. M. (2014). *Varyasyong Leksikal sa mga Dayalektong Mandaya*. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research. Volume 2, No. 6. <https://oaji.net/articles/2014/1543-1418707692.pdf>
- Poplack, S. (1993). *Variation Theory and Language Contact*. John Benjamins Publishing Company. <https://benjamins.com/catalog/z.68.13pop>
- Reyes, I. (2016). *Kahalagahan ng Paggamit ng Wikang Pambansa*.
- Samarca, A. Y., (2016). *Pagsusuri sa Estrukturang Ponolohiya ng Surigaonon-Cantilan sa Surigao del Sur*. Asia Pacific Journal of Social and Behavioural Sciences. https://www.researchgate.net/publication/366829660_Pagsusuri_sa_Estrukturang_Ponolohiya_ng_Surigaonon-Cantilan_sa_Surigao_del_Sur
- Sapanta D. M., (2020). Loding Genz Paggalugad sa Petmalung Wikang Balbal. *Academia*. https://www.academia.edu/59974398/LODING_GENZ_PAGGALUGAD_SA_PETMALUNG_WIKANG_BALBAL?fbclid=IwAR2HAZ-i8DKHR1TN4wiKbnwvVS5Bx1NyaG-ekPrtdU59Bkaim7I3FBmicA
- Soria, J. T. (2012). *Kahulugan at Kahalagahan ng Wika*. [PowerPoint slides]. Slideshare. <https://www.slideshare.net/thaddeussoria/kahulugan-at-kahalagahan-ng-wika>
- Tenny, S. Brannan, J. M., & Brannan, G. D., (2022). Qualitative Study. *National Library of Medicine*
- Twin, A. (2023). *Non-Disclosure Agreement (NDA) Explained, With Pros and Cons*. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/n/nda.asp>

Republic of the Philippines
North Eastern Mindanao State University
Formerly Surigao del Sur State University
Rosario, Tandag City, Surigao del Sur 8300
COLLEGE OF TEACHER EDUCATION

Valdez, J. O., (2019), Suring Basa. Pag-basa at Pagsusuri sa iba't ibang Teksto tungo sa Pananaliksik. <https://joanamaevaldez.blogspot.com/2019/01/disenyo-at-pamamaraan-ng-pananaliksik.html?m=1>